

Сиддиқов Ризқул Эргашбоевич

қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, катта илмий ходим

Лалмикор деҳқончилик ИТИ, Ўзбекистон

Халикулов Дилмухаммад Холмўмин ўғли

таянч докторант, кичик илмий ходим

Лалмикор деҳқончилик ИТИ, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5856356>

Қаттиқ буғдойнинг ўсув даври давомийлиги

Аннотация:Мақолада қаттиқ буғдойнинг ICARDA халқаро ташкилотининг жаҳон коллекциясидан олинган IDON-MD кўчатзорининг 181 та қаттиқ буғдой нав ва намуналарининг ўсув даври давомийлиги ўрганилиб, 61 та эртапишар нав намуналари танлаб олинганлиги баён этилган.

Ключевые слова: ICARDA, IDON-MD, андоза нав, эртапишар

Қаттиқ буғдой энг муҳим донли экинлардан бири бўлиб, дунё бўйича қарийиб 17 млн гектардан ортиқ майдонга экилади, 2019 йилда дунё бўйича 38,1 млн тонна қаттиқ буғдой дони етиштирилган [1].

Республиканинг суғориладиган майдонлари учун маҳаллий иқлим шароитларига мос, биотик-абиотик омилларга чидамли, эртапишар, юқори дон сифатига эга бўлган ҳосилдор янги навларни яратишда қаттиқ буғдойнинг жаҳон нав намуналаридан фойдаланиш катта аҳамиятга эгадир.

Ривожланаётган кўпгина мамлакатларда қишлоқ хўжалик экинларининг ҳосилдорлигининг 40% га ошишида доимо янги нав ва дурагайларнинг ишлаб чиқаришга жорий этилишига боғлиқдир [2].

ICARDA халқаро ташкилотининг 42 nd IDON-MD 2018-2019, 43 rd IDON-MD 2019-2020 жаҳон коллекциясидан олинган 181 та қаттиқ буғдой нав ва намуналари 2 қайтариқда экилиб қимматли хўжалик белги ва биологик хусусиятлари бўйича ҳар томонлама баҳоланди. Шундан керакли нав

намуналари ажратиб олиниб, селекция жараёнида фойдаланилди, чатиштириш ишларида кенг қўлланилди. Назорат нав сифатида маҳаллий “Макуз-3” навидан фойдаланилди.

Республиканинг суғориладиган майдонлари учун маҳаллий иқлим шароитларига мос, биотик-абиотик омилларга чидамли, эртапишар, юқори дон сифатига эга бўлган ҳосилдор янги навларни яратишда қаттиқ буғдойнинг жаҳон нав намуналаридан фойдаланиш катта аҳамиятга эгадир.

Буғдой ўсимлиги ўсув даврининг давомийлиги (вегетация даври) алоҳида муҳим кўрсаткичларидан бўлиб ҳисобланади [3].

ICARDA халқаро ташкилотининг 42 nd IDON-MD 2018-2019, 43 rd IDON-MD 2019-2020 жаҳон коллекциясидан олинган 181 та қаттиқ буғдой нав ва намуналари 2 қайтариқда экилиб қимматли хўжалик белги ва биологик хусусиятлари бўйича ҳар томонлама баҳоланди. Шундан керакли нав намуналари ажратиб олиниб, селекция жараёнида фойдаланилди, чатиштириш ишларида кенг қўлланилди. Назорат нав сифатида маҳаллий “Макуз-3” навидан фойдаланилди.

1-жадвал

Қаттиқ буғдой нав намуналарининг ўсув даври давомийлиги (Ғаллаорол, 2019-2021 йй.)

№	Ўсув даври	42 nd IDON-MD 2018-2019				43 rd IDON-MD 2019-2020	
		2019		2020		2021	
		кун	дона	кун	дона	кун	дона
Униб чиқиш-бошоқлаш							
1	эртапишар	167-169 кун	25	177-179 кун	21	164-166 кун	33
2	ўртапишар	170-172 кун	37	180-182 кун	39	167-169 кун	48
3	кечпишар	173-179 кун	24	183-186 кун	13	170-175 кун	14
Униб чиқиш-тўлиқ пишиш							
1	эртапишар	215-218 кун	28	222-226 кун	25	213-215 кун	36
2	ўртапишар	219-221 кун	36	227-229 кун	37	216-218 кун	41
3	кечпишар	222-226 кун	22	230-232 кун	11	219-222 кун	18

2019 тадқиқот йилида ICARDA халқаро ташкилотининг 42 nd IDON-MD кўчатзорининг 86 та қаттиқ буғдой нав намуналарининг ўсув даври давомийлиги ўрганилганда, униб чиқишдан бошоқлашгача бўлган давр 169-179 кунни, тўлиқ

пишиш эса 215-226 кунни ташкил этди. Андоза «Макуз-3» навига нисбатан 28 та қаттиқ буғдой нав намуналари эртапишар аниқланди (1-жадвал).

2020 тадқиқот йилида ICARDA халқаро ташкилотининг 43 rd IDON-MD кўчатзорининг 95 та қаттиқ буғдой нав намуналарнинг ўсув даври давомийлиги ўрганилганда, униб чиқишдан бошоқлашгача бўлган давр 164-175 кунни, тўлик пишиш эса 213-222 кунни ташкил этди (1-жадвал). Ўсув даври давомийлиги андоза «Макуз-3» навида 228 кунни ташкил этган бўлса, андоза навга нисбатан 25 та нав намуналар эртапишар эканлиги аниқланди. (1-жадвал).

2021 тадқиқот йилида ICARDA халқаро ташкилотининг 43 rd IDON-MD кўчатзорининг 95 та қаттиқ буғдой нав намуналарнинг ўсув даври давомийлиги ўрганилганда, униб чиқишдан бошоқлашгача бўлган давр 164-175 кунни, тўлик пишиш эса 213-222 кунни ташкил этди. Ўсув даври давомийлигига кўра 36 та нав намуналар эртапишар эканлиги аниқланди (1-жадвал).

Эртапишар нав намуналар қаттиқ буғдойнинг эртапишар нав намуналарини яратишда бошланғич манба сифатида танлаб олинди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ioannis N. Xynias, Ioannis Mylonas, Evangelos G. Korpetis, Elissavet Ninou, Aphrodite Tsaballa, Ilias D. Avdikos, Athanasios G. Mavromatis “Durum Wheat Breeding in the Mediterranean Region: Current Status and Future Prospects” *Agronomy* 2020, 10, 432 Источник 2.
2. Удачин Р.А. «Влияние условий выращивания на длину вегетационного периода мягких пшениц» сб. тр. Аспирантов и молодых науч. сотр. ВИР вып. 2 А., 1961 39-45 стр.
3. Иванов П.К. Яровая пшеницы. М.: Колос. 1971. –328с.